

DEVIANT XULQ-ATVORNING YUZAGA KELISH SABABLARI

*Xojabaeva Gulbanu Bahadir qizi,
Ordabaeva Feruza Ordabay qizi, Sultanova Yuldiz Alimboy qizi
Berdax nomidagi QDU sotsiologiya yo'nalishi 3 kurs talabalari*

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi kunda jamiyatimizda yoshlar o'rtasida keng tus olayotgan deviant xulq-atvornig sodir bo'lishi, deviantlikning turlari, kelib chiqish sabablari va unga qarshi profilaktik choralar haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Deviant xulq-atvor, deviant xulq-atvor turlari, qonuni buzish, tarbiya, giyohvandlik, alkogalizm, anomiya, stress holatlar, o'z joniga qasd qilish, social meyor.

Sotsiologik adabiyotlarda deviant xulq atvor tushunchasiga quydagicha tarif beradi. *Deviant xulq-atvor* jamiyada o'rnatilgan obod meyorlariga to'g'ri kelmaydigan insoniy faoliyat yoki xulq-atvor ijtimoiy hodisa bo'lib yolg'on gapirish, yalqovlik, dangasalik, giyohvandlik, o'z joniga qasd qilish va boshqa ko'plagan ijtimoiy meyor buzilish hodisalari hisoblanadi.[1].

Deviant xulq-atvori tushinchasini ilk o'rgangan olimlardan biri Emil Dyurkgeym bo'lib, u deviant xulq-atvor haqida jamiyatda insonlar foaliyatining xulq-atvorini ijtimoiy normalar boshqaradi. Ijtimoiy norma jamiyat boshqarishning ajralmas bo'lagi bo'lib, shaxs yoki ijtimoiy guruh ko'rinishining tegishli bir ijtimoiy muhitga o'rganuvchi nazariyalar kompleksi bo'lib hisoblanadi.[2]

Shundan kelib chiqib, xalqimizda mahalliychilik, urug'-aymoqchilik, boqimandachilik kabi salbiy meyordan chekinish holatlari ham mavjud.

Deviant xulq-atvor bir shaxsning salbiy xulq-atvordan iborat faoliyatini, shuningdek, muayyan guruhning o'g'ma xulq-atvorlarini ham ifodalovchi tushinchadir. Aksaryat odamlarning tushinchasiga mos kelmaydigan xatti-harakatlar deviant dep ataladi. Sotsiologiyada ijtimoiy meyordan og'ish holatlarini

tushintiruvchi daslabki ta'limot, Emil Dyurkgeymning ``anomiya`` nazariyasi bo'ldi.

E.Dyurkgeym fanga o'zi kiritgan ``anomiya`` atamasi tufayli qonunchilikni, qonunlarni tan olmasligi va ularga amal qilinmasligini tushintiradi. Bu borada E.Dyurkgeymning to'rtta asari chop etilgan bo'lib, shulardan biri «O'z joniga qasd qilish» (1897) kitobi deviantlik muommasiga bag'ishlanadi. Bu g'oyani zamonaviy sotsiologiyada P.Sotis, M.Klaynerd va boshqalar rivojlantirib kelgan. Amerika sotsiologiyasida muhim o'rin tutuvchi ta'limotlardan biri E.Saterlendning differencial aloqalar ta'limotidir. Bunga ko'ra, har qanday xulq-atvor, shu jumladan, deviant xulq-atvor ham o'rganiladi, ya'ni mavjud ja'miyat a'zolari tomonidan mazkur xulq-atvor boshqalarga o'rgatiladi. Deviant xulq-atvor muommolarni tahlil qilishda R.Merton ishlab chiqqan ta'limot sotsiologiyada yetakchi o'rin tutadi. E.Dyurkgeymning anomiya g'oyasini rivojlantirib, R.Merton deviant xulq-atvorga quyidagicha ta'rif beradi: «Deviant xulq-atvor jamiyatida e'lon qilingan qadiryatlar va rasmiy xulq-atvor standartlari bilan aholi xulq-atvori motivlari ham da mavjud imkoniyatlarining bir-biriga mos kelmay qolishi natijasidir». [3]

Shaxslarda yuz beruvchi deviant holatlarning paydo bo'lishi, shakillanishi va rivojlanishida muhim ahamiyatga ega bo'lgan uch tamoyilni ko'rsatish mumkin. Bular shaxs xususiyatlari, muammoli holat va ijtimoiy nazorat institutlari. Aynan mana shu omillar shaxsning qanday faoliyat yuritishni belgilab beradi. Deviant holatlariga qarshi kurashda jamiyatning muvaffaqiyatini insondagi insoniylik aql, ong bor shu kabi faqat insonga xos bolgan xususiyatlar rivojlandirish orqali gina taminlash mumkin. Inson foaliyatini boshqarishda, uning xulq-atvorini shakillandirishda muhim ahamiyat kasib etuvchi «ongsizlik» yoki «ongosti» xolatlarini chuqur tahlil qilgan, psixoanalitik maktabning asoschisi Z.Freydning bildirishicha, insoning faoliyatiga ikkita instink kuchli ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni insonlar yoki o'limdan qo'rqib, yoki lazzatlanish uchun harakat qiladilar. U «Deviant xulq-atvor»ni aynan manashu nuqtayi nazarda baholaydi. Freydning «Bokiralik tabusi» asarida u qadimiy xalqlarda meyorlarning paydo bo'lish va

shakillanishini tariflab beradi. Uning fikriga ko'ra, insoning o'z naslini saqlab qolishiga bo'lgan intilishi, aynan yaqin qarindoshlar o'rtasidagi nikohni bekor qilinishiga, qat'iy ta'qiqlanishiga olib kelgan. Buni buzish o'lim bilan jozalangan.[4]

Erix Fromm inson faoliyatini boshqarichdagi instinktiv xulq-atvor dasturlarni inkor etadi. To'g'ri qaror qabul qilish intellektga xos xususiyatdir. Biroq, ushbu qurol shunchalik ojizki, qo'qqisdan paydo bo'luvchi ehtiroslar va hirs uni osongina engib quyish mumkin. Buning ustiga tabiyat va boshqa insonlardan o'zlashtirilgan aql, ong, o'zligini anglash va shu kabilar undagi tabiiy, hayvonlarga xos bo'lgan muvozanatni buzib yuboradi. Bu qarma-qarshiliklar esa, insonni bir umr o'zi bilan o'zi yashashga majbur qiladi.

Deviant harakatlarning namoyon bo'lishga yordam beradigan turtki nima ekanligini tushinish kerak. Ota-onalar va bolalar ortasidagi munosabatlardagi muommolar deviant xatti-harakatlarining sababiga aylanadi. Shunga o'qshash belgilar to'liq bo'lmagan oilalarda tarbiyalangan bolalarga xosdir. Bazida bitta ota-onaning g'amxo'rliqi va nazorati yetarli emas. Hamma oilalar ham o'z xohishlaridan kam emas. Ota-onalardan birining o'limi ajralishlar kattalar uchun bolalarning ruhiy holati haqida o'ylash uchun imkoniyat. Har xil muammolar deviant hatti-harakatining sababiga aylanadi.

Deviant xulqning sabablari: qisman, biz allaqachon ularga nom berganmiz. Bu borada sotsiologlar uchta asosiy manbani ajratib ko'rsatishadi, buning natijasida o'spirimning ijtimoiy xulq-atvori odob shegarasidan chiqib ketadi. Ijtimoiy tengsizlik bola bu hodisaga hatto boshlang'ich maktabda ham duch keledi. Sinfdoshlar undan yaxshiroq kiyinishadi, ularning cho'ntagida ko'piroq pul bor va hokazo voyaga yetmagan bola o'zini kambag'al va noqulay his qiladi. U moddiy boylik yo'qligi sababli o'z qobiliyati va istedodini to'liq namoyish eta olmaydi. Ba'zida hatto kitoblar, atlaslar, entsiklopediyalarni sotib olish uchun pulingiz bo'lmaganida, o'zingizni anglash qiyin. O'smir butun dunyoda, lekin birinshi navbatda ota-onasidan g'azablanadi. Agar ular eng yaxshi imkoniyatlarni sinab

ko'rishsa ham, buzg'inchi insoning xohish-istaklari har doim ham uning imkoniyatlariga mos kelmasligini tushinmaydi.

Axloqiy omil. Bu jamiyatning manaviy rivojlanishinig pastligi, fan va sanatga befarqlik bilan nomoyan bo'ladi. Bolo odamlar orasida axloqning pasayishini kuzatadi; ularning aksaryati, masalan, odam savdasi, ommaviy alkogolizim va fohishalikni odatiy hodisa deb bilishadi.

Atrof-muhit, jamiyat. ikkinchisining vakillari nafaqat buzg'inchilarni itiborga olishadi, balki kopincha ularni yoqtirishadi. Hozirgi kunda ular ularga rahimdil bo'lib, tarbiyani ayiblaydilar va nosog'lam oylalarda yashaydilar va har bir narsada shaxsiyat birinchi navbatda ota-onalar tomonidan emas, balki shaxsning o'zi tomonidan shakillanishini unutishadi. Noqulay muhitda o'sib-ulg'aygan, omma ichki va qat'iy ruhni tarbiyalashga muvaffaq bo'lgan koplav odamlar bor, shuning uchun ular hayotda ma'lom bir balandlikka erishadilar va jamiyatning normal a'zolariga aylanadilar.[5]

Ijtimoiy meyorning, shundaki yoshligidan-oq muayyan meyorlarga moslashtirib borilgan shaxslar umum tomonidan qobil qilingan tamoyillar doirasidan chetga chiqmaydi va boshqalardan ham shuni kutadi. Jamiyatning jamiyat ozolarini mazkur ijtimoiy meyorlarga amal qilib yashashlarini nazorat qilib boruvchi instutlar deyiladi. Ushbu institutlarga oila, maktab, mahalla, huquqni muhofaza qilish orginlari va hokazolar kiradi. Afsuski oramizda shunday insonlar ham uchraydiki, ular jamiyat taraqqiyotiga xizmat qilmasdan, balki unga tosiq bolivchi meyordan og'ish holatlarini yuzaga keltiradilar. Quydagilar deviant xulq-atvorning nisbatan kengroq tarqalgan ko'rinishlaridan hisoblanadi: Jinoyatchilik, ichkilikvozlik, giyohvandlik, fohishavozlik (fanda rasmiy nikohsiz jinisiy aloqa ikki turli bolib organiladi).

1. Konkubinat-nikohsiz birga yashash.
2. Fohishavozlik-pul uchun o'z tanasini sotish.

Mamlakatimiz bo'yicha kiyingi yillarda sodir etilyotgan barcha jinoyatlarning 25-30 % i yoshlar hissasiga to'g'ri keliyotgani, umuman olganda, 30-34ming nafar

yoshlar, jumladan, 3,4 ming xotin qiz jinoyat sodir etiyotgani barchamizni tashvishga solishi zarur. Birgina 2016 yillning 11 oyida 815 nafar kollej va liciy o'quvchisi, 318 nafar talaba jinoyatga qol urganiga qanday baho berish mumkin? Eng achinarlisi, maskur shaxslarning 11%i ayollar, 9 %ini 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar tashkil etadi. Qidiruv elon qilingan 2ming 988 nafar diniy ekstremizm tarafdoridan o'tgan yili bor yo'g'i 75 nafari ushlangan. 2016-yilda faqat akademik liceylar va kasib-hunar kollejlari o'quvchilari tomonidan 1ming 427ta jinoyatga qo'l urilgan.

Xulosa o'rnida takidlash joizki, sayyoramizning ertangi kuni, farovonligi farzandlarimiz qanday inson bo'lib kamolga yetishi bilan bog'liq. Shu taraftan deviant xulq-atvorni o'rganishda muammoli vaziyat muhim ahamiyat kasib etedi, uning yeshimi ijtimoiy meyorlarni qollash qiyinroq bo'ladi. Eng avvola har bir insonda tarbiyali jihatlar bilan birga huquqiy savodxonlik, o'zida individual fikiri bolishi va jamiyatdagi tasirlarni tog'ri o'zlashtirib, gruhni va o'z ornini tog'ri tanlashi kerak. Agar inson o'zidagi maommalarni tog'ri yeshim topib shiqib keta olsa u atrofdagi yomon illatlardan yiroq bol'adi. Yoshlar orasida bizga tegishli bolmagan ziyonli tasirlarga qarshi musttihakam immunitetini shakillantirish va vatanimiz tag'diri uchun javobgarlik tuyg'usini musttihakamlash boyisha aniq shoralarni korishimiz shart.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati:

1. S.Nosirxo'jaev, T.Sultonov, S.Tursunova. «Sotsiologiya» Darislik.-T.: 2009.-B.145
2. Экономика труда и социально-трудовые отношения; учеб-метод пособие / Н. И. Есинова. –Х. : ХГУПТ 2013. – 397с.
3. R. Merton Socioalnaya struktura I anomiya 1992. N 3-S. 52.
4. Freyd Z. Psixologiya bessozntelnogo. M.: Prosveshenie, 1990.
5. Yunusov A.B. O'smir yoshlarda ijtimoiy deviantlik holatlarining sotsiologic xususiyatlari: Dis□social. Fan.nom.-Toshkent: O'zMU. 2004.22-b.